

УДК 336.2

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАВЦОВА И.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье исследовано состояние налогообложения корпораций Российской Федерации и мира. Рассматриваются налоговые льготы для предприятий технологического сектора Российской Федерации.

Ключевые слова: налог на прибыль, корпорации, технологический сектор, налоговая поддержка предприятий.

TAXATION OF RUSSIAN TECHNOLOGY SECTOR CORPORATIONS

Kravtsova I. V.

State educational establishment of higher professional education
«Donetsk academy of management and public administration
under the Head of Donetsk People's Republic

The Article is focused on the taxation of Russian and foreign corporations. The Article is highlights on the tax incentives for Russian enterprises in the technological sector.

Keywords: *income tax, corporations, technology sector, corporate tax support.*

Постановка задачи. Создание успешной экономики – вопрос национальной безопасности и независимости государства, конкурентоспособности отечественных компаний, позиции страны на мировой арене в долгосрочной перспективе. Налогообложение – это один из ключевых факторов в развитии государственного управления, экономики, финансового сектора, социальной сферы, глобализации бизнеса, развитии корпораций, технологического сектора экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме развития налоговых систем государств в своих научных трудах уделяли: Антонова О.В., Шувалова Е.Б., Гончаренко И.А., Якушев Н.О.

Цель статьи – определение и сравнение главных особенностей и принципов налогов на прибыль российских и зарубежных организаций, а также выделение налоговых льгот для развития технологического сектора Российской Федерации.

Актуальность исследования. В состоянии крайней нестабильности, несовершенства налоговой системы и неустойчивости экономики, важно чётко определить значимость распространяющихся цифровых преобразований экономики и возможность их внедрения в сферу современного налогообложения.

Изложение основного материала. Одним из важнейших налогов в налоговой системе страны является налог на прибыль – он составляет внушительную часть бюджета государства. Уже несколько десятилетий он занимает одну из главных позиций развития корпораций.

В Российской Федерации налоговая ставка на прибыль составляет 20%. Довольно тяжело объективно сказать большая ли это налоговая нагрузка либо нет, для многих организаций данный вид налога содержит в себе ведущую часть налогов, не считая налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц.

Налогообложение прибыли – одно из составляющих деятельности прямого налогообложения, прямого воздействия на субъект хозяйствования, для выполнения фискальной функции.

Налог на прибыль обладает самой богатой историей, он зародился в Российской Федерации в конце 19 века и выступал в форме «дани». В течение времени он совершенствуется и изменяется. Несмотря на то, что прошло уже более ста лет, суть, принципы и мнение жителей страны остались прежними. На данный момент можно отследить определённую схожесть формирования налоговой базы в 1990-е годы и современный период. Объём взимаемого налога напрямую зависит от количества доходов лица.

В европейских странах и Соединенных Штатах Америки в теории финансовой грамотности отсутствует такая формулировка понятия, как «налог на прибыль». Они пользуются другой дифференциацией системы налогообложения доходов [1].

Зарубежное налогообложение доходов корпораций состоит в целенаправленном ориентированном воздействии на организации для извлечения денежных средств в сторону страны и осуществлении функции регулирования налоговой системы. Одним из главных различий налогообложения российских и зарубежных организаций является направленность, также имеется ряд принципов по территориальности и резидентству.

Согласно принципу территориальности, для юридических лиц, налогообложение является обязательным лишь для доходов, полученных на территории данного государства. Из чего можно сделать вывод, что прибыль, полученная за пределами данной страны, не включена в налогооблагаемую базу.

Во многих экономически развитых странах увеличение капитала также связано с налогообложением и существует определённый налог на прирост. Но, в Соединённых Штатах Америки он зависит от законодательной базы подоходного налога [2].

Налогообложение прироста контролирует полученную прибыль при продаже капитального актива и имеет большую степень регулирования в сравнении с корпоративными налогами. Несмотря на различные способы налогообложения капитала разных стран, они имеют общую цель.

Можно выделить главные отличия налогообложения, и представить их в виде рис.1 [3].

В сравнении с Россией ставки налогообложения в США и прочих странах мира намного выше. Это говорит о том, что у правительства стран различные взгляды на образование частей налогового дохода бюджета.

В современных условиях цифровизации экономики, важную роль занимает налогообложении организаций технологического сектора.

Развитие технологического сектора в РФ должно в перспективе повысить цифровую конкурентоспособность страны.

Рис.1. Отличительные особенности налога на прибыль РФ и США

На основе мирового опыта, современная Россия приспосабливается к развитию и регулированию цифровых услуг и технологического сектора, в частности. Уровень конкурентоспособности Российской Федерации в мире среди 63 стран имеет негативный рейтинг. Показатель страны находится ниже среднего значения и имеет тенденцию к снижению (рис. 2).

Рис. 2. Значение Всемирного рейтинга цифровой конкурентоспособности

Инновационный сектор экономики должен создавать более 10% российского ВВП. Показатели деятельности технологического сектора в России представлены в табл. 1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности организаций
технологического сектора России

Показатель	Всего		
	2018	2019	2020
Число организаций, тыс. ед.; на начало года	119,5	120,8	116,5
Валовая добавленная стоимость, млрд. руб.	2376,4	2586,3	2774,1
Численность занятых, тыс. чел	1219,6	1183,4	1173,9
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб..	474,0	603,7	753,3

На основе данных табл. 1 можно сделать выводы о том, что число организаций технологического сектора уменьшилось за три года. Однако, численность занятых и инвестиции в основной капитал возросли.

Это говорит о том, что отрасль актуальна, но не испытывает достаточной поддержки со стороны государственного сектора для своего развития.

Лидером российского технологического сегмента является «Национальная компьютерная корпорация», которая выступает производителем компьютерных технологий и сервисных центров в мире.

На втором месте, «Ланит» – одна из крупнейших бизнес-групп на российском рынке информационных технологий.

Она предоставляет широкий спектр ИТ-услуг, обеспечивающих этапы реализации проекта, от разработки и внедрения до обучения персонала и технической поддержки (табл. 2).

Таблица 2

Крупнейшие представители российского технологического сектора

№	Название компании	Совокупная выручка компании в 2020 г., с НДС, тыс. руб.	Рост выручки 2020/2019, %	Штатная численность сотрудников компании
1	ННК	215 674 290	3,7%	4 371
2	Ланит	173 767 327	5,8%	8 630
3	ЕРАМ Systems	148 477 544,54	28,8%	32 560
4	Softline	108 834 000	14,8%	4 700
5	Марвел КТ	97 517 347	13,9%	880

Можно отметить, что в 2020 году общий оборот 100 крупнейших российских технологических компаний увеличился на 22% и составил 1566 млрд. рублей. В долларовом выражении он увеличился на 17,6%. 78% оборота компаний, приходится на ИТ-услуги. Крупнейшие клиенты – государственные учреждения, финансовый сектор и телекоммуникации.

В 2020 г. был принят Законопроект [4], который способствует развитию технологической отрасли в России. Согласно законопроекту, Россия планирует предоставить местным технологическим компаниям более 76 млрд. руб. (1,1 миллиарда долларов) в виде ежегодных налоговых льгот, чтобы помочь диверсифицировать экономику страны и уйти от добычи нефти и газа. Меры поддержки включают снижение налога на прибыль с 20% до 3% для производителей программного обеспечения, разработчиков электроники и снижение вдвое социальных налогов до 7,6%, начиная с 2021 года [5].

Льготы будут применяться только к предприятиям, которые получают не менее 90% своего дохода от продажи программного обеспечения, а также от услуг по разработке, внедрению и поддержке программного обеспечения.

В случае утверждения изменений в налоговом законодательстве, меры могут стимулировать экспорт российского программного обеспечения, повысить конкурентоспособность отечественных ИТ-компаний и поддержать местных разработчиков.

В то же время эти меры могут побудить большее количество российских компаний, которые в настоящее время зарегистрированы за рубежом, вернуться домой. Новый налоговый режим будет более благоприятным для ИТ-компаний, чем в популярных ИТ-юрисдикциях, таких как Индия и Ирландия.

Падение цен на нефть в начале 2020 года привело к резкому падению курса рубля и показало необходимость диверсификации и ухода от энергетического сектора, на который приходится почти половина доходов бюджета страны.

Согласно законопроекту, Россия будет стремиться поощрять местное программирование, восстанавливая налог на добавленную стоимость на иностранное программное обеспечение и лицензии.

Производя анализ налоговой политики развитых зарубежных стран, можно заметить, что её главное направление – повышение уровня налогов, которые выплачивают юридические лица. Причина данного явления состоит в низком удельном весе налога на корпорации в бюджете стран.

В сравнении с Россией ставки налогообложения в США и прочих странах мира намного выше. Это говорит о том, что у правительства стран различные взгляды на образование частей налогового дохода бюджета.

Налоговая политика РФ и США кардинально различается. В Соединённых Штатах Америки огромную роль в налоговой системе занимают уже несколько десятков лет косвенные налоги, в свою очередь внимание к прямым налогам снижено. В Российской Федерации же только начале 20-го века появилась и вошла в действие вторая глава Налогового Кодекса РФ [6]. Это обусловлено нестабильной экономической ситуацией и проблемами посткризисного периода. Важно подчеркнуть, что Россия имеет свою экономическую историю, свое, отличное от Европы и США, развитие финансовой системы, поэтому трудно сказать отстаёт или преуспевает РФ в повышении эффективности налоговой системы. Но, вместе с тем, нельзя не заметить, что прогрессивное налогообложение практикуется уже почти во всем мире, в то время как в России преобладает пропорциональная система налогообложения.

На данный момент устремлённость к повышению косвенных налогов становится довольно актуальной в экономике России,

несмотря на то, что прямые налоги неизменно остались на предыдущем уровне (табл. 3).

Таблица 3

Максимальные налоговые ставки налога на прибыль в РФ и странах мира

Государство	Ставка, %
Россия	20
Япония	40
США	39,2
Канада	38
Франция	36
Италия	33
Германия	30

Анализируя показатели табл. 3, можно сделать вывод о том, что самыми высокими налоговыми ставками среди развитых стран обладают:

- Япония (40 %);
- США (39,2 %);
- Канада (38 %);
- Франция (36 %).

Самой низкой ставка среди данного ряда стран принадлежит Германии – 30%.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении.

Таким образом, на основе анализа можно отметить, что в Российской Федерации в сравнении с другими странами действует довольно низкая налоговая ставка для налога на прибыль (20 %). РФ стремиться поощрять развитие ИТ – сектора экономики.

Преимущества и недостатки направлений налоговой поддержки технологического сектора РФ:

преимущества:

обеспечение защиты фискальных интересов России в будущем;

ФНС России уже имеет соответствующий опыт налогового администрирования цифровых транзакций иностранных компаний в России;

односторонний налог – дополнительный аргумент повысить важность позиции России в ОЭСР;

недостатки:

дополнительные государственные расходы на налоговое администрирование из-за перехода от одного налога к другому;

возникновение внешнеполитических рисков (экономических санкций) из-за одностороннего введения цифрового налога;

растущая неопределенность для международного бизнеса (цифровой налог в России будет чем-то отличаться от цифровых налогов в других странах, при этом он нестабилен и может претерпеть значительные непредсказуемые изменения в будущем);

рост социальных потребностей в получении услуг быстрым, доступным и качественным способом может привести к неудовлетворенности населения.

Список использованных источников

1. Антонова О.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / О.В. Антонова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2019. – 130 с.

2. Шувалова Е.Б. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-практическое пособие / Е.Б. Шувалова, В.В. Климовицкий, А.М. Пузин. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2016. – 134 с.

3. Гончаренко И.А. Сравнительное налоговое право (налоговое право РФ и зарубежных стран): учебно-методический комплекс / И.А. Гончаренко. – М.: МГИМО, 2017. – 568 с.

4. Законопроект № 990337 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части мер налоговой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7>

5. Братцев В.И. Цифровизация налогообложения и стимулирующая основа развития реального сектора экономики / В.И. Братцев, А.В. Ройбу // Вестник Российского экономического университета им. Плеханова. – 2018. – №.5 (101). – С. 10-12.

6. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – С. 10-55.

7. Якушев Н.О. Технологическое предпринимательство в России: проблемы оценки / Н.О. Якушев // Вопросы территориального развития. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 6-12.

8. Якушев Н.О. Роль технологического предпринимательства в развитии региона / Н.О. Якушев // Стратегии бизнеса. – 2020. – Т. 8. – С. 165-173.